

试管名称： Tube-A-151

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	11051	100.00%	100.00%
● P1	10000	90.49%	90.49%
⊗ Q1-UR	971	8.79%	9.71%
⊗ Q1-UL	155	1.40%	1.55%
⊗ Q1-LL	8612	77.93%	86.12%
⊗ Q1-LR	262	2.37%	2.62%
● P2	1221	11.05%	12.21%
● P3	832	7.53%	8.32%